

HUGO SEGAWA

GRADUADO PELA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (1979),
DOUTOR (1994) E MESTRE (1988) PELA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO/USP.

**MODERNIDADE
PRAGMÁTICA
1922-1943***

19

25

“Os anos que vão de 1914 a 1918, e de 1918 a 1930 são, para a América do Sul, anos incolores, como quaisquer outros. Não obstante, afirmamos que o modernismo do tipo europeu é também nosso. Por quê? – Porque é o bonde que nos convém. E por quê nos convém? – Porque é o bonde que vem depois...”

[RAUL DE POLILLO, 1931]

“Como se há de discutir com malucos, que não se dão ao trabalho de raciocinar sobre o que dizem? Eles não reclamam da técnica moderna a solução arquitetônica de que carecemos. Contentam-se em fazer frases literárias. ‘A casa é a função’. ‘A função faz a casa’. ‘A forma é a função’. Enquanto se entretêm em definições cabalísticas deixam os arquitetos de ajustar a tal técnica moderna ao nosso caso peculiar. Para nós brasileiros, pouco se nos dá que a Europa faça uso, por motivos que só a ela interessam, de um determinado gênero de arquitetura. O que nos importa a nós outros, é a solução do nosso caso arquitetônico”.

[JOSÉ MARIANO FILHO, 1943]

26

Gregori Warchavchik representou para a intelectualidade envolvida na Semana de 22 a referência que faltava por uma visão modernista da arquitetura, a partir da sua primeira obra qualificada como moderna – a própria moradia, na rua Santa Cruz. O arquiteto russo correspondeu plenamente no seu papel de agitador cultural e polemista no conservadormedioarquitetônicoentre 1928 e 1933. Sua capacidade de mobilizar os meios de comunicação (grande imprensa, revistas, documentário cinematográfico e certamente o rádio), notabilizaram-no fora do âmbito profissional, alcançando setores sociais alheios a polêmicas de natureza estético-arquitetônicas – e talvez com mais repercussão que seus parceiros literatos ou artistas plásticos. É inegável a sua condição de pioneiro, ao postular publicamente posições referenciadas na arquitetura racionalista de vanguarda da Europa e sobretudo por introduzir de forma ampla o debate público acerca da modernidade arquitetônica. É certo que, entre o discurso escrito (o manifesto de 1925, a polêmica na imprensa) e o arquitetônico (a obra construída) havia um relativo hiato. Todavia, é ponderável que Warchavchik buscava uma renovação arquitetônica direcionada – referenciada na Bauhaus, em Ernst

May, em Le Corbusier e tantas outras experiências que o arquiteto russo tenha tomado conhecimento e tentado trasladar enquanto conceito para suas obras brasileiras.

Warchavchik inseriu o Brasil no mapa da arquitetura moderna mundial logo no início dos anos 1930. Nesse contexto, Warchavchik foi posicionado na historiografia da arquitetura como o iniciador da arquitetura moderna no Brasil.

O direcionamento que Warchavchik imprimiu no seu discurso foi a sua principal virtude e contribuição para a arquitetura brasileira. No entanto, a modernidade de inspiração europeia preconizada pelo arquiteto russo era apenas uma vertente entre tantas outras que se formularam no imediato pós-primeira guerra. Modernidades que caracterizaram as incertezas de uma sociedade instável, recém-saída de uma conflagração da qual emergiu realidades díspares, onde uma Alemanha humilhada e uma França vitoriosa seriam os contextos de diferentes formulações de modernidade arquitetônica.

A França sublimou uma noção de moderno de difícil caracterização. A grande celebração à modernidade, a Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes em 1925 bem espelhou a busca de qualquer modernidade, a necessidade de exprimir ideias novas, de tentar ser moderno mesmo sem que se pudesse esclarecer o que isso significava ou como se chegava à condição de moderno. A busca pela busca de um comportamento novo refletia a instabilidade e uma sociedade mais preocupada com prazeres efêmeros que com realizações duráveis – o termo “les années folles” aplicado à década de 1920

é sintomático –, incapaz de fixar uma escolha entre uma herança cultural do século 19 e as perspectivas industrialistas da era da máquina. Essa ambiguidade também alimentou os sonhos de uma afluente sociedade norte-americana, que tomou emprestado e multiplicou os artifícios decorativos do lado próspero da cultura européia - artifícios que, décadas depois, convencionou-se chamar *Art Déco*.

A modernidade de vanguarda nutriu a difusa perspectiva *Art Déco* e essa diluição é o ponto de antagonismo entre as vanguardas e o *Déco*. O engajamento político-ideológico do futurismo, o anti-irracionalismo, o anti-subjetivismo e a eliminação do supérfluo nas plataformas dos programas do neoplasticismo holandês, do construtivismo russo, do purismo francês e da Bauhaus alemã – foram manifestos contrários ao otimismo e à frivolidade *Déco*, e nascidos em contextos históricos convulsivos, com assumido engajamento ideológico e social. Funcionalismo, utilitarismo, estandartização foram palavras de ordem numa formulação de modernidade engajada.

O Brasil não deixou de sentir a voga modernizadora europeia dos anos 1910 a 1930. Resta saber como

tratar da mais luxuosa casa de diversão da cidade. Era o Casino e Teatro Parque Balneário na cidade de Santos, Estado de São Paulo. Santos era o porto estratégico para o escoamento do principal item de exportação da economia brasileira – o café.

O Casino/Teatro era uma obra de arquitetura destoante do meio: formalmente se filiava à arquitetura da Deutscher Werkbund [a organização não tinha uma linguagem artística particular, mas por analogia à produção anterior a 1920 de arquitetos ligados ao movimento como Peter Behrens (1868-1940), Walter Gropius (1883-1969) e Adolf Meyer (1881-1929). Não se conhece o autor do projeto, mas era mais uma obra da Companhia Construtora de Santos (entre outras que ostentavam formas mais depuradas), empresa criada em 1912 pelo engenheiro civil Roberto Cochrane Simonsen (1889-1948) e colegas. A construtora de Simonsen notabilizou-se por projetar e construir inúmeras obras públicas importantes na cidade, ter investido em habitações econômicas e em planejamento urbano. O engenheiro foi o introdutor dos princípios tayloristas no Brasil, ao publicar em 1919 o livro *O trabalho moderno*. Entre 1921 e 1924 a companhia administrou e construiu simulta-

se processou essa assimilação no campo arquitetônico. Nesse sentido, Warchavchik pode ter sido um pioneiro, mas outras formas de modernidade também se manifestaram até anteriormente ao advento da casa da rua Santa Cruz. Esses episódios ainda são objeto de desvelamento historiográfico. São arquiteturas que também foram chamadas de “modernas”, “cúbicas”, “futuristas”, “comunistas”, “judias”, “estilo 1925”, “estilo caixa d’água”, e assim por diante. Hoje podem ser identificadas também como *Déco* e também como fascista. O presente ensaio alinha algumas dessas modernidades. Talvez não as manifestações radicais ou as efusivas, mas demonstrações de inovação arquitetônica, qualquer que fosse ela a maneira “folie”, mimeticamente, pragmaticamente, ou transformação modernizadora em sua dimensão perversa.

À MARGEM DO MODERNISMO ENGAJADO

Ano de 1922, centenário da independência, Semana de Arte Moderna. Naquele marcante ano de 1922, um edifício recém-inaugurado angariava repercussão regional, nem tanto por sua arquitetura, mas por se

neamente 26 quartéis de grande porte (algumas em áreas de incipiente urbanização) em nove Estados brasileiros. Mediante a normalização de processos administrativos, revisão e adequação dos projetos, a racionalização de canteiro e adaptação de sistemas construtivos às peculiaridades locais (incluindo alguns sistemas rústicos de pré-fabricação), a empresa cumpriu cronogramas reduzidos (alguns casos, quartéis completos em oito meses) mesmo trabalhando numa escala operacional que envolvia distâncias de milhares de quilômetros e condições de trabalho extremamente adversas – como materiais em boa parte transportados para o local da obra.

Simonsen foi um dos baluartes da industrialização no Brasil e sua atuação empresarial e política foi se diversificando (em detrimento de sua construtora) sempre nessa perspectiva. Esse perfil certamente pode se relacionar com o possível contato que o jovem Simonsen teve com os princípios da Werkbund alemã. Outras evidências, todavia, relacionam o engenheiro com manifestações de arquitetura moderna: Simonsen era o redator da *Revista Polytechnica* de 1908 que publicou a pioneiríssima crítica de modernidade construtiva sobre a Estação Mairinque

de Victor Dubugras; em 1922, Simonsen era um dos onze brasileiros que mantinham uma assinatura da revista *L'Esprit Nouveau*, de Le Corbusier e Ozenfant (1886-1959); foi a Companhia Construtora de Santos que trouxe ao Brasil o arquiteto Gregori Warchavchik e teve em seus quadros técnicos os arquitetos Jayme da Silva Telles e Rino Levi, na segunda metade da década de 1920. Essas evidências pontuais não comprovam necessariamente coerência de perspectiva arquitetônica; no entanto, a perspectiva industrialista de Simonsen indica uma possível aliança entre a apologia da indústria na arquitetura racionalista europeia e a introdução de elementos inovadores na arquitetura mediante a modernização da construção civil no Brasil das primeiras décadas do século 20.

No extremo sul do país uma outra obra foi precursora isolada de uma linha racionalizante da arquitetura, sobretudo pela sua função utilitária: o edifício do Moinho Chaves, em Porto Alegre. Construído em 1921 com projeto do arquiteto alemão Theo Wiedersphan (1878-1952). Fachada marcada por pilastras acentuando a verticalidade, repetitividade de janelas e apenas uma discreta linha de cimalha e desenho de platibanda, o tratamento externo do edifício industrial

28

de quatro pavimentos – parecia refletir a sobriedade do programa arquitetônico. Uma construção que passaria despercebida hoje, não tivesse sido realizada no início da década de 1920 [Weimer, 1989]. Wiedersphan, radicado no Brasil em 1908, pode ser considerado um arquiteto que trouxe para o Brasil informações sobre a arquitetura alemã das primeiras décadas do século, produzindo algumas obras que refletiam preocupações modernizantes, embora a maioria de seus trabalhos ostentassem compostura tradicional.

No ano que Gregori Warchavchik iniciava as obras de sua primeira residência modernista, Júlio de Abreu Jr. (n. em 1895) concluía um edifício de seis pavimentos na avenida Angélica, em São Paulo. Era um prédio de apartamentos cuja fachada era composta apenas pelos vazios dos terraços da sala e as paredes lisas de fechamento dos banheiros, mais alguns vãos de ventilação e iluminação. Nenhuma decoração tradicional. Os quartos se voltavam para o fundo do lote, orientados para o sol poente, e a cobertura abrigava as dependências de empregados – num arranjo não usual para a época [Xavier, 1983; Lemos, 1983]. Abreu formou-se engenheiro na Escola

Politécnica de São Paulo em 1914, com posterior estudos na École Speciale des Travaux Publics du Bâtiment et de L'Industrie de Paris. Atuando em São Paulo com edifícios residenciais e industriais, obras residenciais com características formais próximas ao edifício da avenida Angélica foram construídas também para o Rio de Janeiro. Não era, todavia, um arquiteto que adotava a linguagem moderna como princípio.

Mais fiel à identidade moderna foi Frederico Kirchgässner (1899-1988), descendente de alemães nascido no estado de Santa Catarina que fez um curso por correspondência na Kunstschule de Berlim, tendo conseguido o diploma de arquiteto ao prestar exames na então capital alemã em 1929. No ano seguinte Kirchgässner construiria sua própria residência em Curitiba, Estado do Paraná, casa adotando formas modernas, com terraço-mirante que dava para a serra no horizonte distante e projetada com mobiliário coerente com a moradia. Na ainda mais provinciana capital do Estado do Paraná, a obra foi recebida com hostilidade. Kirchgässner construiu algumas poucas obras com linhas modernas, tendo sido lembrado como um pioneiro incompreendido cerca

de 40 anos após a obra inovadora [Piermartiri, 1989].

Aos alemães e seus descendentes o Brasil tem uma avaliação ainda não totalmente conhecida como contribuintes na introdução de linguagens modernas na arquitetura do sul do país. Günter Weimer [1989] anota que as primeiras manifestações modernas em Porto Alegre [excetuando uma casa projetada por João Antônio Monteiro Neto (1893-1956) em 1933] se deve a profissionais alemães: Franz Filsinger, atuante no Brasil entre 1925 e 1939, autor das primeiras residências de linhas modernas em 1931/32; Karl Siegert (1889-1961) e Julius Lohweg (1879-1960), autor de projetos de maior porte, como os edifícios da Federação Rural, o Agostinho Piccardo e o Rio Branco e a fábrica de camisaria Tannhauser, todas na capital do Rio Grande do Sul.

São manifestações que ainda merecem algum aprofundamento enquanto contribuições ao modernismo brasileiro.

UMA ESTRUTURA PARA O MODERNO

“As invenções e as descobertas científicas não exerceram influência alguma nos estilos da arquitetura, nem mesmo o cimento armado, que é um material inestético, feito em superfície, de aspecto frio e morto e que toma com o tempo “une sale patine”, no dizer do professor Cloquet”.
[CHRISTIANO DAS NEVES, 1930]

No currículo profissional do arquiteto Elisiário Bahiana (1891-1980) arquivado na Universidade de São Paulo, uma observação anotando o insucesso numa participação em concurso no Rio de Janeiro é bastante reveladora. Consta o seguinte: “Projeto do Estádio do Clube de Regatas do Flamengo, na Gávea, e tira o 2º lugar com projeto moderno, gênero Perret (o primeiro lugar foi adjudicado a um projeto clássico)”. Esse concurso foi promovido em 1925: por “clássico” pode-se entender como a adoção de linguagens ornamentais *Beaux-Arts*; por moderno, a identificação é eloquente.

Em 1928 Bahiana novamente obteve um 2º lugar

no concurso para a embaixada da Argentina; o vencedor era seu colega de turma, que apresentara um projeto de gosto neocolonial: Lúcio Costa. Flávio de Carvalho, o modernista de São Paulo, projetou no Rio de Janeiro e em São Paulo prédios públicos, edifícios de apartamentos e comerciais, residências e até um viaduto, um dos cartões postais de São Paulo: o viaduto do Chá [Segawa, 1984]. Nem todos projetos obedeciam ao mesmo tratamento formal, mas predominava uma linha nas obras maiores: o *Art Déco*. Em 1979, numa entrevista com o velho arquiteto, ele não compreendia o significado desse termo. O *Art Déco*, como “estilo”, jamais existiu: como convecção figurativa, nasceu na retrospectiva: “Les Années 25”, em 1966. Ele recusava também o rótulo de “futurista”, uma palavra que popularmente trazia uma conotação pejorativa nas décadas de 1920 e 30.

Em todas as hipóteses, seu trabalho era “moderno”, “gênero Perret”.

Elisiário Bahiana não foi um arquiteto genial ou revolucionário, mas um profissional bem sucedido em ter projetado obras significativas nas duas maiores cidades brasileiras. Como tantos outros arquitetos de sua geração, Bahiana pode ser tomado como um profissional arquetipo de uma etapa da arquitetura brasileira: formado nos valores *Beaux-Arts*, “infringiu” os ensinamentos adotando uma linguagem distinta da boa norma acadêmica, em busca de uma arquitetura moderna, sem estardalhaço ou panfletismo. Modernidade nem à Le Corbusier, nem à Bauhaus, nem aos funcionalistas/racionalistas europeus. Talvez um pouco disso tudo. Mas, modernidade, como o próprio Bahiana reverenciava, à Auguste Perret (1874-1954).

O CAMINHO DE PERRET

Le Corbusier e Auguste Perret eram de tendências opostas, escrevia Lúcio Costa em 1951 [1962, p. 187]. Le Corbusier qualificava Perret não como um revolucionário, mas um ‘continuador’ da “grande, nobre e elegante verdade da arquitetura francesa”. Todavia, o arquiteto franco-suíço reconhecia em

sua autobiografia que em 1910 Perret era “o único no caminho por uma nova direção da arquitetura” [apud Collins, 1959, p. 153]. A “nova direção” era uma linguagem desenvolvida a partir da experimentação técnica e formal sobre o concreto armado: o apartamento da rue Franklin em Paris é considerado como o primeiro uso do concreto como um meio de expressão arquitetônica. Seu trabalho elaborava um novo raciocínio arquitetônico inserido num contexto técnico novo, sem abandonar referências tradicionais, neoclassicizantes.

Não é incorreto associar o pensamento de Auguste Perret ao *Art Déco*, ou mais precisamente, à Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels, Modernes em Paris no ano de 1925. O relatório final do evento, na seção de arquitetura, é todo permeado no ideário do arquiteto franco-belga. Definia-se a arquitetura moderna como a que

“...tirando vantagem das conquistas da indústria, utiliza, para realizar os novos programas, os materiais e procedimentos da construção de seu tempo” [Exposition, 1928, p. 10],

elegendo a técnica construtiva dos tempos modernos:

“Podemos dizer, com Auguste Perret, que “se os homens desaparecessem subitamente, os edifícios em ferro ou aço não tardarão a segui-lo” [...]. O “material” ou, se preferir, o “aparelho” da arquitetura moderna é, sem dúvida, o concreto armado” [Exposition, 1928, p. 15].

Do concreto armado derivaria uma nova estética:

“Existe uma estética do concreto armado, como a da pedra, da madeira, do ferro. Sem dúvida, é o programa que dita a composição e a composição em si que determina a escolha dos materiais. Mas a matéria escolhida repercute por sua vez sobre o plano. Se o arquiteto é igualmente construtor quando artista, e ele deve sê-lo, composição e materiais se apresentam simultaneamente a seu espírito, indissolavelmente ligados, como o são, na imaginação do ceramista, o galbo do pote e a terra. Que formas nascem, então, naturalmente, do concreto armado? As formas simples e grandiosas. Apilado nas fôrmas, ele exclui as complicações. Se se presta para amplas abóbadas, ele se coloca

mantêm uma grande variedade nas soluções arquitetônicas, assim como na decoração pintada ou esculpida dos edifícios. A Exposição de 1925 foi a testemunha disso” [Exposition, 1928, p. 19-20].

A primeira obra no Brasil, condizente com o discurso de Perret e o elogio ao concreto armado foi contemporânea (se não anterior, enquanto retórica) à elaboração dessa teorização. Já nos referimos anteriormente à estação ferroviária em Mairinque, projeto de Victor Dubugras de 1907 e objeto de louvor crítico pela sua racionalidade na época de sua inauguração. Dubugras é um caso pioneiro, embora isolado.

LIMITES DA ART DÉCÓ

“Nós, arquitetos, achamos ótimo o “estilo moderno”, como tudo que é fantasia, unicamente para esses ambientes de alegria como cabarets, cinemas, teatrinhos, “garçonières” etc”.
[CHRISTIANO DAS NEVES, 1929]

“Este estilo 1925, besta, idiota, raplaplá que faz os medíocres ficarem babando de felicidade”.
[LE CORBUSIER, 1930]

30

sobretudo em honra à linha horizontal. A plena secção de seus pilares lhes confere uma elegância austera. Nada de bases, pois a coluna brota do solo. Nada de capitéis, porque a viga e a coluna são da mesma matéria. O capitel, útil em uma construção de pedras emparelhadas, por repartir sobre o apoio a carga da arquitrave ou dintel, torna-se supérfluo em um sistema monolítico” [Exposition, 1928, p. 189].

E talvez um novo estilo?

“O concreto armado é a concreação de materiais tão conhecidos em todo país ele pode satisfazer, em condições bem econômicas, às exigências de variados programas de tal modo que seu emprego tende a se tornar universal [...].

Poder-se-ia dizer que, dessa maneira, de construir, nascerá um estilo universal? Felizmente, não chegamos lá. Sem mesmo contar com os climas, os gostos das raças, das nações, as tendências individuais

Ao se adotar o termo *Art Déco*, corremos o risco de acentuar um sotaque francês risonho, de um país vitorioso – contrariamente às demais nações devastadas, remoendo-se em inquietações sociais e econômicas na Europa do primeiro pós-guerra – , unindo manifestações tão disparatadas entre si, como a Compagnie des Arts Français e a Bauhaus, a valorização do decorativismo de culturas ditas “exóticas” (asteca, egípcia, extremo-oriental) e a Deutscher Werkbund, ou a fusão de referências arquitetônicas marcantes como Auguste Perret, Frank Lloyd Wright (1867-1959), Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) ou Josef Hoffmann (1870-1956) numa massa amorfa. Ademais, estudos dedicados ao *Art Déco*, em geral, desconsideraram a contribuição italiana – país que desde o início do século 20 desenvolvia alta tecnologia em concreto armado e estabelece uma arquitetura de tratamento formal geometrizado à maneira futurista de Antonio Sant’Elia (1888-1916), concretamente ilustrado na diversidade de um Marcello Piacentini (1881-1960) no período fascista ou em uma vertente do racionalismo, como em Giuseppe Terragni (1904-1941) e seus colegas de geração – o que não é desprezível enquanto influência no Brasil, diante do enorme afluxo da imigração italiana para o

país desde o último quartel do século 19.

Para efeitos práticos, vou considerar o *Art Déco* no Brasil, mais como uma manifestação essencialmente decorativa, que propriamente construtiva – embora em certas situações as fronteiras entre a decoração e a tectônica sejam tênues.

ART DÉCO COMO “ESTILO”

Os vários trabalhos que o arquiteto Antônio Moya apresentou no Teatro Municipal de São Paulo, na Semana de Arte Moderna de 1922, captavam a vertente “exótica” que pairava no ambiente cultural de então. Alguns de seus esboços conotam inspiração maia, e é a mais antiga proposição conhecida dessa tendência de tomar emprestado motivos pré-colombianos no Brasil. Antecedeu à proposta de Flávio de Carvalho para o concurso do Farol de Colombo em 1928 e foi um precursor de um formalismo que se seguiu ao esgotamento da voga neocolonial: no início da década de 1930 o pintor Theodoro Braga (1872-1953) preconizava uma saída por uma arte brasileira mirando-se na experiência dos países latino-

americanos que adotavam desenhos pré-hispânicos como ornamentação. Braga foi um estudioso dos motivos da cerâmica marajoara – uma antiga cultura anterior à chegada dos portugueses, na ilha do Marajó, no Estado do Pará, onde o pintor nasceu. Enquanto ideia, a aplicação da temática marajoara foi bem sucedida ao ser adotada no projeto de Archimedes Memória (1893-1960) e Francisque Cuchet, vencedor do concurso para a sede do Ministério da Educação e Saúde em 1935 (foi o projeto preterido pelo governo, que encomendou outro a Lucio Costa). O marajoara e outras figurações pré-colombianas foram recorrentes na decoração de interiores nos anos 1930 e seu geometrismo combinava com o gosto Déco.

O *Art Déco* foi o suporte formal para inúmeras tipologias arquitetônicas que se afirmavam a partir dos anos 1930. O cinema (e por associação, alguns teatros), a grande novidade entre os espetáculos de massa que mimetizava as fantasias da cultura moderna, desfilava sua tecnologia sonora e visual em deslumbrantes salas no Rio de Janeiro, São Paulo e em algumas outras capitais em verdadeiros monumentos Déco; algumas sedes de emissoras de rádio foram construídos ao gosto, como a Rádio

Cultura de São Paulo de Elisiário Bahiana ou a tardia (1948) sede da Rádio Jornal do Comércio de Recife, do engenheiro Antônio Hugo Guimarães [Silva, 1988]. A maioria dessas construções foram demolidas.

VITRINE DE MODERNIDADE

“Certamente não faltarão lugares para a construção de edifícios públicos inspirados na arquitetura comunista. A cidade de Goiânia, por exemplo, está em matéria de arquitetura, mais longe do sentimento nacional, do que certas cidades da península ibérica”.

[JOSÉ MARIANO FILHO, 1924]

Se o *Art Déco* se consagrou numa grande exposição, certo caráter fugaz que permeou a voga Déco pode ter sido reforçado pela realização de grandes exposições transitórias com o predomínio de pavilhões desenhados ao gosto. A 7ª Feira Internacional de Amostras de 1934, realizada no Rio de Janeiro (no aterro onde hoje se ergue o Museu de Arte Moderna, de Reidy), era uma vitrine da produção industrial e agrícola brasileira abrigada

em edifícios de traços Déco. Um evento de maior porte, a Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha [movimento político emancipatório do Rio Grande do Sul] em Porto Alegre, no ano de 1935, transformou o antigo Campo da Redenção – grande área verde hoje no coração da cidade – no Parque Farroupilha, com projeto básico do urbanista francês Alfred Agache e a montagem de um complexo para exposição de produtos agrícolas e industriais organizado por Christiano de la Paix Gelbert (1899-1984).

Contando com pavilhões temáticos (como agricultura, indústria estrangeira, empresas ferroviárias e outros), para diversão (casino, café-bar, restaurante), de quatro Estados brasileiros [o de Pernambuco foi projetado pela equipe modernista dirigida por Luiz Nunes (1908-1937)] e os administrativos, predominava a figuração *Déco* nos edifícios (inclusive com a variação marajoara no pavilhão do Pará).

O caráter efêmero dessas obras conduzia a opções simples de construção e decoração: os pavilhões eram estruturas de madeira com fechamentos em estuque (a exceção do Pará, de alvenaria); o

despojamento ou arrojado ornamental subordinava-se ao sistema construtivo empregado, e o *Déco* confluía por uma solução formal menos rebuscada.

Inúmeras obras públicas de importância seguiram a tendência: a Prefeitura de Belo Horizonte (1936-1939), projetada por Luiz Signorelli; Goiânia, a nova capital do Estado de Goiás, criada em 1933 com urbanismo e primeiros edifícios (palácio do governo, prefeitura e hotel) projetados por Attilio Corrêa Lima, têm imponentes monumentos *Déco*, como o teatro da cidade e a antiga estação ferroviária, além dos pioneiros palácios; em São Paulo, o primeiro viaduto *Déco* foi o Boa Vista, projetado em 1930 por um engenheiro-arquiteto recém-formado, Oswaldo Bratke (n. em 1907) (ele seria nos anos 1940/50 um dos mais importantes arquitetos modernos).

Um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor no topo do morro do Corcovado, é uma estátua *Déco*.

IMAGENS DO FUTURO: O ARANHA-CÉU

Os arranha-céus no Brasil provêm de um erro profundo. É injustificável e lamentável numa terra rica de espaço esse sistema de construções que em outras cidades, em Nova Iorque, por exemplo, tem sua explicação e sua razão de ser. No Rio de Janeiro a existência dos arranha-céus não tem sentido. É uma imitação. As formas de arte não resultam de uma vontade. Não há forma de arte intencional. E, por isso mesmo, os vossos arranha-céus que não correspondem a uma necessidade, que não surgem espontaneamente da terra, são necessariamente uma expressão falsa de arte. Penso muito que, de um modo geral, a arquitetura do Rio é quase uma ofensa à paisagem. Deve-se procurar uma linha correspondente à da natureza. [LUIGI PIRANDELLO (1867-1936), 1927]

Li a entrevista de Pirandello [...] e recordo-me das suas palavras a propósito dos arranha-céus. Se não me engano ela fala da necessidade de se criar no Rio uma arquitetura que se conforme com a linha

da paisagem. Tanto melhor. Não seria o caso de se construir edifícios da altura do Pão-de-Açúcar ou do Corcovado? Creio mesmo que embora se fizessem aqui edifícios duas ou três vezes maiores que os de Nova Iorque, a linha da paisagem nada sofreria. A própria natureza dá o exemplo a seguir [...]. Acho que a observação de Pirandello é idiota. Com uma paisagem tão grandiosa o Rio permite e exige mesmo que os seus edifícios sejam altos. [BLAISE CENDRARS (1887-1961), 1927]

Cerca de 40 anos se passaram entre os dez andares do primeiro *skyscraper* projetado por William Le Baron Jenney (1823-1907) em Chicago e as pioneiras tentativas do gênero no Rio de Janeiro e São Paulo. Nesta última cidade, um ambicioso empreendimento do imigrante italiano Giuseppe Martinelli (1870-1946) ergueria entre 1924 e 1929 um arranha-céu com 105,65m de altura e 25 andares: o Edifício Martinelli. Em 1928, era projeto o edifício A Noite, no Rio de Janeiro, concluído no início dos anos 1930 com 24 pavimentos e 102,5m de altura. Contrariando a experiência norte-americana, ambos em concreto armado. Quase contemporâneos, o edifício Martinelli e A Noite representavam duas vertentes opostas: o

É certo que todas as referências de importância urbana serviram para disseminar popularmente o gosto *Art Déco*.

primeiro, uma torre ornamentada ao gosto eclético; o segundo, um edifício de linhas geométricas, com toque Déco. Joseph Gire e Elisiário Bahiana, ao projetarem o edifício A Noite, davam vazão ao preceito perretiano de uma arquitetura integrada à estrutura. A solução Déco, doravante, prevaleceria na corrida sul-americana às alturas: o edifício Kavanagh em Buenos Aires, de 1935, com 125,30m de altura, seria o mais alto prédio da América do Sul até 1954.

Na década de 1930 a linguagem *Art Déco* estaria associada ao envoltório por excelência das grandes estruturas que romperiam os horizontes urbanos desenhados pelos homens, marcados sobretudo (ou apenas) pela verticalidade de torres sineiras de igrejas ou referências semelhantes.

Assim, em São Paulo, o edifício Saldanha Marinho competiria com o seiscentista convento e igreja dos franciscanos; o edifício Oceania em Salvador – a maior construção em todo o norte e nordeste do país na época [Azevedo, 1988], faria o contraponto robusto ao esbelto farol da Barra, do século 18. A inserção mais espetacular de uma obra Déco na paisagem tradicional foi sem dúvida o Elevador La-

cerda, também em Salvador. Trata-se da ligação entre a parte alta e a baixa na peculiar topografia da capital da Bahia com uma estrutura de 73,50m de altura em concreto armado. O discreto relevo e a geometrização predominante da esguia estrutura de elevadores saltando na paisagem e sobrepunhando a íngreme escarpa em 17 segundos sinalizava o arrojo e a velocidade dos tempos modernos. Projetado pelo arquiteto Fleming Thiesen, foi detalhado pelo escritório Prentice & Floderer do Rio de Janeiro, com a provável participação do arquiteto húngaro Adalberto Szilard [Lima, 1990] para a firma norueguesa Christiani & Nielsen e construído ao longo do ano de 1929, Paulo Ormindó [1988] o considera a primeira obra de arquitetura moderna construída na Bahia.

Na maioria das grandes cidades brasileiras nas décadas de 1930-1940 as estruturas altas de gosto *Déco* ou variações predominariam na verticalização das paisagens. Usualmente, eram edifícios comerciais: nos anos 1930/40, o arranha-céu era um investimento pesado e mesmo nos Estados Unidos pairavam dúvidas quanto à sua viabilidade técnica e econômica. Enquanto solução para habitação no Brasil, o edifício em altura era um desafio para

uma sociedade que desconhecia esse modo de vida, tido como promíscuo. A falta de habitação no período entre-guerras num certo sentido incentivou a verticalização das estruturas para habitação e somente em 1928 uma lei estabeleceu as bases do direito de propriedade das unidades componentes de um edifício.

Em São Paulo, um dos primeiros edifícios de apartamentos residenciais – o Columbus – foi projetado por Rino Levi e inaugurado em 1932. Obra inovadora para a época: para uma sociedade pouco afeita à “promiscuidade” ou ao “coletivismo” da moradia em altura, um projeto com planta e infra-estrutura bem resolvidas (vale lembrar que os primeiros arranha-céus no Brasil tinha péssima resolução de planta, pelo ineditismo da tipologia), destinado a usuários de bom padrão econômico – quanto ainda a casa e o jardim eram valores altamente considerados num ambiente arquitetonicamente conservador. O Columbus (hoje demolido) era um edifício de dez andares com uma massa robusta que se destacou na paisagem da época. Seu exterior não foi propriamente uma aplicação do moderno perretiano, mas tributário do racionalismo

italiano formalmente despojado: paredes lisas revestidas com argamassa de cimento branco, cal, areia, grãos de mármore, granito, quartzo e mica (acabamento largamente empregado na época), balcões curvos, os indispensáveis pormenores pela manutenção dos muros (peitoris, pingadeiras) e algumas aplicações de gosto Déco no térreo qualificam as formas simples da obra; simplicidade, entretanto, sem perda de dignidade – destoando do rebuscamento decorativo típico da ocasião.

O Columbus está muito mais para conteúdos racionalistas que preocupações de fachadas *Déco*. A simplificação decorativa por geometrizações derivadas das estruturas em conceito tinha razões pragmáticas em edifícios altos. Samuel Roder (1894-1985), engenheiro-arquiteto, formado na Academia Imperial de Belas Artes na Rússia em 1917 e auxiliar de Barry Parker em São Paulo – e entre os primeiros a projetar em linguagem Déco na cidade no final dos anos 1920, calculando suas próprias estruturas em concreto armado – afirmava que não via sentido em decorar arranha-céus com ornamentos que não seriam visíveis ao observador na rua, ou que implicassem na especificação

de ornamentos em tamanho compatível para serem apreciados à distância – encarecendo a obra [Segawa, 1985]. Essa lógica não pode ser tomada como única justificativa da supressão de elementos decorativos tradicionais, mas é certo que muitos edifícios daquela época ostentam ornamentos que, vistos do chão, não nos faz suspeitar da dimensão dessas peças, bem como suas implicações construtivas e orçamentárias.

VERTENTES **RACIONALISTAS: AS OBRAS PÚBLICAS**

Para desgraça do Brasil, as grandes oportunidades arquitetônicas surgiram como que por epidemia, depois da revolução. O momento teria sido propício para se erguerem monumentos de arte, condicionados às nossas peculiares exigências mesológico-sociais. Estabeleceu-se um padrão ínfimo, miserável, a caixa d'água envidraçada que se implantou em cada bairro à guisa de escola municipal. O mesmo padrão pesteou a cidade, infiltrando-se nos ministérios. Sob o argumento muito sedutor de que

34

esse gênero de arquitetura de baixa classe é baráttimo, os homens do governo não hesitaram em adotá-lo. Quando tiver passado essa onda de estupidéz, olhando para os mastodontes de cimento onde se alojam a preços de quitanda os nobres edifícios públicos, as gerações futuras poderão em justiça julgar a vulgaridade da época em que estamos vivendo.

[JOSÉ MARIANO FILHO, “A sovietação da arquitetura brasileira”, 1943]

Nos anos 1930, conceitos como funcionalidade, eficiência e economia na arquitetura – termos próprios de equações racionalistas – tiveram firme aplicação em obras públicas. Boa parte delas, projetos e obras de repartições oficiais de engenharia e arquitetura. A racionalização administrativa e construtiva foi largamente experimentada no início dos anos 1920 com a Companhia Construtora de Santos e a empreitada de levantar inúmeros quartéis em várias regiões no Brasil, como vimos anteriormente.

São Paulo e Rio de Janeiro experimentaram logo após a ascensão do presidente Getúlio Vargas uma proposta de reformulação da área educacional – reflexo das transformações preconizadas pelo discurso dos

revolucionários de 1930 – e esforço que redundou também na elaboração de modelos de edifícios escolares.

As linhas geometrizes foram caracterizadoras da arquitetura escolar dessa época. Todavia, não se tratava somente de uma preocupação estética. Isso se depreende do trabalho que a Secretaria da Educação de São Paulo desenvolveu com a Diretoria de Obras Públicas do Estado de São Paulo: uma série de tópicos funcionais, programáticos e pedagógicos – orientação do edifício e desenhos de janelas, organização do programa mínimo de dependências, acabamentos – foram destacados como elementos determinantes para um novo modelo de prédio escolar. José Maria da Silva Neves (1896-1978), engenheiro-arquiteto responsável por inúmeros desses projetos, citava arquitetos como Mallte-Stevens, Le Corbusier e Piacentini, conceituando: “Sejamos artistas do nosso tempo e teremos realizado uma nobre missão. Não podemos admitir hoje uma arquitetura que não seja racional, pois, a escola deve aproveitar de todo o conforto das construções modernas, de todas as conquistas da ciência no sentido de realizar a perfeição sob o ponto de vista da higiene pe-

dagógica [...]. Fazer arquitetura moderna não significa copiar o último figurino de Moscou ou de Paris. A arquitetura racional exige o emprego de materiais da região, atendendo às condições de clima, usos, costumes etc. Obedecendo a esses princípios básicos, criaremos um estilo original para cada povo”.

E ironizava os defensores da linha neocolonial para as fachadas de escolas:

“Se adotássemos novamente a rótula, a taipa ou a encilharia de pedra, deveríamos também voltar para a soletração, a palmatória e o decurião”
[Secretaria, 1936, p. 63-65].

Pouco anterior à iniciativa de São Paulo, a nova orientação preconizada pelo educador baiano Anísio Teixeira (1900-1971) como diretor do Departamento de Educação do Distrito Federal a partir de 1931 redundou na reformulação do programa educacional da cidade do Rio de Janeiro com reflexo na arquitetura escolar. Estabelecendo uma família de cinco tipos de escolas, de acordo com um plano pedagógico elaborado por Teixeira, a Divisão de Prédios e Aparelhamentos Escolares do Departamento de Educação da Prefeitura do Distrito Federal projetou 28 prédios até 1935. José Mariano Filho, defensor da adoção do neocolonial na arquitetura escolar, deflagrou raivosa companhia na imprensa contra a proposta dos novos edifícios escolares.

Mariano os classificava no “estilo arquitetônico ‘caixa d’água’” com “figurino comunista”, inspirado em “alguns modelos corriqueiros de escolas alemãs ou russas, abstraindo-se de raciocinar que elas terão de lidar com fatores mesológicos que não foram considerados pelos arquitetos europeus que as conceberam muito de acordo com as condições locais de seus países” [Mariano Filho, 1943, p. 76, *passim*]. Projetadas por Enéas Silva, eram

construções de baixo custo (segundo estimativa do autor do projeto) em estrutura de concreto armado e fechamentos de alvenaria, coberturas em terraço-jardim, circulações e ventilações cuidadosamente analisadas em função do programa pedagógico e acabamentos padronizados. Segundo o projetista,

“O aspecto arquitetônico destas construções é puramente funcional. Não foi sequer objeto de conjecturas, quaisquer estilo clássico ou regional. Ritmo plástico obtido a mercê do próprio partido arquitetônico adotado em planta, as massas plenas singelamente coloridas em vermelho, alaranjado e verde-claro e os vãos de esquadria recortados de luz e sombra, branco e negro se harmonizam, se completam, dando ao conjunto um aspecto atraente e sugestivo à jovialidade característica do pequeno escolar [...]. Concepção puramente baseada em eficiência e economia, realizam de fato esses prédios em toda sua plenitude, os característicos para os quais foram projetados e construídos” [Silva, 1935, p. 363-4].

Todavia, do ponto de vista do conforto ambiental, as escolas efetivamente foram malsucedidas.

Em Belém, a administração do interventor Gama Malcher (1872-1956), entre 1937 e 1943 (na vigência do Estado Novo), executou alguns edifícios escolares de linhas modernizantes, embora prevalecendo antigas regras de simetria. Mas o edifício escolar mais importante ligado à linguagem da arquitetura racionalista no Brasil foi realizado em Salvador. O Instituto de Educação da Bahia foi construído entre 1937 e 1939 pela empresa norueguesa Christiani & Nielsen (a mesma do Elevador Lacerda) e é um complexo de edifícios ligados por passarelas e entremeados com quadra, piscina e áreas de recreio claramente identificados com a arquitetura racionalista como propagada por Sartoris em *Gli*

elementi dell'architettura funzionale (1931). Atribui-se a autoria do projeto a Alexander Buddeus [Azevedo, 1988], arquiteto belga radicado no Rio de Janeiro no início dos anos 1930 e que anteriormente havia projetado o Pavilhão Hanseático Germânico da Exposição de Antuérpia e o Aeroporto de Munique.

Buddeus foi o arquiteto de outra notável obra racionalista em Salvador: a sede do Instituto do Cacau, realizada em 1933-1936 pela Christiani & Nielsen. Era um edifício construtivamente sofisticado, com lajes-cogumelo e estrutura para abrigar salão armazenamento, com equipamentos especiais como esteiras subterrâneas automatizadas para transporte de sacarias até o porto, autoclaves para expurgo do cacau, controle de umidade interna através de ventilação forçada e filtros instalados na cobertura [Azevedo, 1988] – um edifício industrial de eficiência e imagem coerente com as realizações fabris reproduzidas por Gropius no *Internationale Architektur* de 1925.

No Rio Grande do Sul, a Seção de Arquitetura da Diretoria de Obras da Cidade, chefiada por Christiano de la Paix Gelbert desenvolveu projetos ao gosto Déco, como o Hospital do pronto Socorro (1940-1943), o Centro de Saúde Modelo (1940-1943) e o Mercado Livre (1943) [Silva, 1943; Weimer, 1989].

Duas outras repartições públicas se caracterizariam nos anos 1930 por sua aproximação à linguagem racionalista: a Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal no Rio de Janeiro e a Diretoria de Arquitetura e Construção do Pernambuco. Essas iniciativas merecem outro ensaio: não serão estudados aqui.

Decerto o mais ambicioso projeto de normalização arquitetônica oficial a nível nacional se estabeleceu no âmbito do então Departamento de Correios e Telégrafos. Num esforço de reequipamento do sistema, os anos 1930/40 conheceram um esforço de aperfeiçoamento da infra-estrutura de edifícios mediante o projeto e construção de sedes regionais nas capitais e agências nas principais cidades brasileiras: Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis foram algumas das capitais contempladas; Campo Grande, no Estado do Mato Grosso, Londrina, no Paraná, Ribeirão Preto, em São Paulo, Juazeiro e Ilhéus, na Bahia, são algumas cidades que ostentam agências dessa época. O então Departamento dos Correios e Telégrafos, em 1932 ou 1933, contratou

vários arquitetos no Rio de Janeiro [entre os apurados, Raphael Galvão (n. em 1894), Paulo Candiota e Mario Fertin], fornecendo-lhes um programa funcional pormenorizado e fotografias do local do futuro edifício. São edifícios estrategicamente localizados na malha urbana (parece haver um predomínio em lotes de esquina), caracterizados por evidente separação de acessos ou circulações independentes conforme hierarquia funcional, amplos salões de atendimento proporcionados pelo emprego de estruturas em concreto armado com grandes vãos e despojados de decoração e exteriores de linhas geometrizadas, algumas ao gosto Déco. A agência de Salvador foi criticada na época pela imprensa local, qualificada como “cúbica” e “pouco adaptada ao nosso clima pelo uso abundante do vidro e falta de varandas de proteção” [Azevedo, 1988, p. 16]. A maioria dessas agências continua em funcionamento até hoje. É possível que essa política arquitetônica moderna tenha se inspirado na ação dos Correios e Telégrafos da França.

Essa abrangência nacional também caracterizou a iniciativa privada, em vários sentidos. Construtoras como a Christiani & Nielsen especializaram-se em obras de grande porte com referências modernas

em várias partes do Brasil; a Construtora Comercial e Industrial do Brasil foi a responsável pelas obras tanto da moderna agência dos Correios e Telégrafos de Salvador como uma escola municipal no Rio de Janeiro projetada por Enéas Silva.

Nesse sentido, a Companhia Brasileira Imobiliária e Construções em Salvador deve ser destacada como uma empreiteira que difundiu uma nova arquitetura na Bahia [Azevedo, 1988]. No setor empresarial, a SulAmérica Capitalização (Sulacap) – empresa de investimentos – foi uma grande empreendedora de edifícios comerciais de alto padrão e arquitetura de ponta com linhas modernas. São demonstrações dessa iniciativa vários arranha-céus projetados na segunda metade dos anos 1930 no Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre, empregando profissionais do Rio de Janeiro para projetá-los.

Divisão e Engajamento de uma Modernidade

Na segunda metade dos anos 1930, as arquiteturas “cúbicas” e *Art Déco* disseminavam-se entre os profissionais de várias regiões do Brasil. Em duas revistas de arquitetura surgidas nessa época, *Arquitetura e Urbanismo* (1936, no Rio de Janeiro) e *Acrópole* (1938, São Paulo), havia uma convivência pacífica entre circunspectas obras tradicionalistas, exóticas casas neocoloniais e geométricas construções modernizantes em suas ecléticas páginas, mas com leve predominância das linhas modernas – ampliando-se esse domínio ano a ano, mais nos programas de âmbito coletivo – prédios comerciais, terminais de transporte, mercados, clubes, etc. –, e menos nas obras residenciais. Boa parte dessas obras resultavam da ausência de um ideal estético definido, configurando puro formalismo de fachada. O *Art Déco* conquistava adeptos populares, adotado em linhas mais simplificadas em vilas operárias como em singelas moradias conhecidas como “porta-e-janela”, em todos os quadrantes do Brasil.

Cidades construídas
nos anos 1930/40
são verdadeiras
concentrações de
arquitetura popular de
gosto Déco, nas mais
variadas interpretações
possíveis e imagináveis.

A agitação provocada pelas paredes lisas e sem ornamentos de Warchavchik em 1928 estava tranquilamente assimilada menos de anos depois, às vezes pelos mesmos profissionais que se postaram contra a inovação. Da mesma forma, arquitetos que cerraram as primeiras filas pela arquitetura moderna deixaram o dogmatismo renovador de lado por um relacionamento melhor com uma clientela conservadora, ignorante ou indiferente, incapaz de criteriosamente fixar uma opção arquitetônica. Foram poucos, aliás, que seguiram fiéis a linhas arquitetônicas definidas e acompanharam o desenvolvimento das referências modernas dos anos 1920. Sequer Warchavchik – radical ao abraçar e propagandar os conceitos da vanguarda europeia – foi ortodoxo nesse sentido, derivando a sua obra a partir dos anos 40 para o lugar-comum do mercado imobiliária das elites sociais de São Paulo.

Boa parte dos arquitetos que praticaram o moderno “à Perret” não se engajaram no proselitismo de Le Corbusier ou no raciocínio à Bauhaus. Os arquitetos alemães no sul do país que operaram com linhas modernas no sul do país ou se alistaram nas filas do nazismo ou foram acusados como simpatizantes

[Weimer, 1989]. O *Art Déco* como ornamentação decaía no gosto dos arquitetos e era praticamente abandonado na década de 1940. Da arquitetura de linhas geometrizadas dos anos 1930 derivaria uma arquitetura monumental que tomava emprestadas soluções compositivas de grandes massas do ensinamento *Beaux-Arts*. Era uma tendência que se acentuava na Europa de crescente inquietação política, com a ascensão do nazismo e do fascismo, visto com simpatia enquanto ideologias de discurso nacionalista e fomentadoras da arte como manifestação de uma cultura própria e apropriada.

No plano arquitetônico, essa visão materializava-se em conceitos e obras que não passaram despercebidos no Brasil. Alfredo Ernesto Becker, arquiteto atuante em São Paulo e consultor da revista *Acrópole*, fazia vaticínios sobre o futuro da arquitetura a partir dessa tendência. Admirando a arquitetura do Museu de Arte Moderna e o Pavilhão Italiano na exposição *Arts et Techniques dans la Vie Moderne* em Paris em 1937 e o estádio de Nuremberg, na Alemanha, Becker qualificava esses projetos como “obras primas... podendo mesmo servir de pontos de partida para a sedimentação definitiva da arquitetura

contemporânea”.

“Em que consistem, no entanto, a importância e o valor estético dessas obras? A resposta a esta pergunta pode ser resumida na definição que se segue: volta às antigas e indestrutíveis concepções de beleza, particulares às raças brancas e que há milhares de anos já encontrado às suas sedimentações mais perfeitas, mais cristalinas e mais sintéticas, nos estilos “clássico-grego” e “clássico grego-romano”. Este retorno, contudo, não significa submissão servil ou mera reedição de realizarmos antigas, pelo contrário prova o ressurgimento indomável de arquétipos, que as nevroses artísticas do “Art nouveau”, do “Futurismo” e do “Utilitarismo à Le Corbusier” tinham conseguindo “recalcar” para as mais profundas esferas do subconsciente [...]. O ressurgimento dos “arquétipos” da arte arquitetônica operou-se, no entretanto, evolutivamente – quer dizer, de acordo com o ambiente e com as novas necessidades da nossa época, dando em resultado realizações inéditas e de rara beleza, e que mostram até que ponto as diversas nacionalidades conseguiram imprimir-lhes os seus característicos próprios” [Becker, 1938, p. 34-35].

38

Esta arquitetura monumental – que pode ser classificada como um moderno inspirado nos arquétipos “clássicos” –, constituiria outro arquétipo: a configuração dos cenários de ideologias e governos autoritários, de direita ou de esquerda.

A implantação do Estado Novo no Brasil, com a permanência do presidente Getúlio Vargas à frente do poder, ensejaria os ânimos pela manutenção das veleidades dessa arquitetura. São Paulo ostenta uma das obras mais proximamente representativas dessa linha: a antiga sede do grupo empresarial Matarazzo, edifício numa das vistosas cabeceiras do Viaduto do Chá, no coração da cidade, projetado pelo arquiteto oficial do Fascismo, Marcello Piacentini. Um exemplo de espaço aberto dentro dos princípios monumentais desse pensamento é o grande eixo do Parque Farroupilha em Porto Alegre (que abrigou a Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha, antes mencionado). Esse monumentalismo serviria a programas arquitetônicos-ideológicos tão distintos como a Faculdade de Medicina de São Paulo (dentro do padrão hospitalar norte-americano da Rockefeller Foundation) ou o Ministério da Guerra no Rio de Janeiro (1937-1941), projetado por Christiano das Neves [Lima, 1990]. As grandes cidades brasileiras na virada das décadas de 1930 para 40 tiveram suas fisionomias alteradas sobretudo com o adensamento de seus núcleos antigos ou áreas lindeiras.

Essa ocupação se processou sobretudo com a verticalização, com a construção de grandiosos volumes em concreto armado – no imaginário da época, signos de progresso e modernização – inseridos em lotes definidos por padrões de divisão fundiária do período colonial e do Império. As tentativas de planejamento urbano nesse período buscaram alguma disciplina. Alfred Agache foi um dos principais teóricos do modelo de desenho urbano entre o final dos anos 1920 a década de 40, formulando planos para o Rio de Janeiro e Curitiba e um seguidor seu, Arnaldo Gladosch, responsabilizando-se por um plano para Porto Alegre. Gladosch, nesse sentido, foi um arquiteto que projetou edifícios que bem representam um conceito de implantação de grandes edifícios na paisagem urbana das cidades ordenadas nos moldes a Agache: o edifício Sulacap em Porto Alegre (projetado em 1938, concluído em 1949) é um paradigma de boa qualidade da arquitetura para fins comerciais desse período.

No Rio de Janeiro, a esplanada do Castelo – resultado do desmonte de um morro no centro da cidade – foi uma das áreas em que se respeitaram as recomendações do Plano Agache. Nesse espaço

foram construídos edifícios abrigando ministérios, alguns criados a partir de 1930 com o presidente Vargas. Dois desses edifícios chamam atenção pela oposição de composturas, embora rigorosamente contemporâneos entre si. O Ministério da Fazenda (1938-1943), projetado por Wladimir Alves da Souza (n. em 1908) e Enéas Silva (o arquiteto das escolas municipais do Rio de Janeiro conceituadas por Anísio Teixeira) é um monumento típico do moderno “classicizado” pela sua simétrica e maciça volumetria assentada sobre toda uma quadra, emoldurando (ou emoldurado) pela praça do Expedicionário. Ao seu lado, o Ministério da Educação e Saúde (1936-1945), projetado por Lúcio Costa e equipe, um prisma sobre pilotis, virtualmente liberando o nível térreo para circulação e jardins: um edifício que impunha uma monumentalidade não pela imposição física de sua presença, mas exatamente pelo contrário. Era a outra modernidade que se formulou na década de 1930.

NOTA

*Nota para publicação junto à comunicação “Modernidade pragmática” nos anais do 1º Seminário DOCOMOMO Brasil.

Publicar, pela primeira vez, os anais de um evento científico acontecido há um quarto de século vale mais pela arqueologia de textos, pelo sabor da revisita historiográfica, que a expectativa da atualidade de seus conteúdos. Eventos dessa natureza são o repositório de works in progress, na maioria das vezes superados pelos próprios autores que os produziram, ou por outrem, em um cíclico processo colaborativo ou não de cruzamentos e amadurecimentos intelectuais.

A comunicação “Modernidade Pragmática” foi submetida e aprovada para apresentação oral no 1º Seminário DOCOMOMO Brasil, realizado em junho de 1995. Embora aceita pela Comissão Científica, não obtive recursos para viajar para Salvador, e eu não a apresentei.

O fracasso em viajar para Salvador, e certa efervescência no meio arquitetônico acerca da temática abordada no texto, recomendava sua imediata difusão. Luiz Paulo Conde cultivava na segunda metade dos anos 1980 um olhar sobre uma arquitetura que ele e seu grupo de estudiosos denominou “protomoderna”. Que inspirava a sua própria produção projetual, em um ambiente de reflexão promovido pelo debate pós-moderno. A publicação do meu texto na revista Projeto (São Paulo, n. 191, p. 73-84, nov. 1995) resultou em um convite para apresentá-lo no 1º Seminário Internacional Art Déco na América Latina, capitaneado por Conde no Rio de Janeiro em abril de 1996. Os anais desse seminário, editado no ano seguinte, trazem uma versão reduzida daquela na revista Projeto, que ora comparece na íntegra nos presentes anais. Essa comunicação conheceu sua versão final como um capítulo do meu livro *Arquitetura no Brasil 1900-1990* (São Paulo: Edusp, 1998).

Agora, por ocasião da organização dos anais da primeira reunião DOCOMOMO, o texto ressurgiu merecendo alguma reflexão – até para justificar que não se trata de autoplágio ou multiplicação da produtividade científica, com sua quarta reencarnação.

“Modernidade pragmática” não foi exatamente um work in progress (do tipo pesquisa de mestrado/doutorado), mas parte de um livro, dentro de uma estrutura narrativa fechada, encomendada pela Universidad Autónoma Metropolitana do México em 1989, e concluída, enquanto escrita, em 1992. O livro não foi publicado no México, mas o foi pela Editora da Universidade de São Paulo. Na concepção de um “vade-mécum da arquitetura brasileira” (ver minha comunicação ao I ENANPARQ, 2010, disponível em <<https://www.anparq.org.br/dvd-enanparq/simposios/103/103-254-1-SP.pdf>> o capítulo constituía uma leitura alternativa a Yves Bruand em seu *Arquitetura Contemporânea no Brasil*, ao tratar de uma “arquitetura dos anos 1920/40 fora dos manuais”, como proclamado no subtítulo adossado apenas na versão da revista Projeto. O interesse pela arquitetura Art Déco teve Luiz Paulo Conde como um prócer no Brasil. Refletia um despertar internacional, como os anais do 1º Seminário Internacional Art Déco na América Latina testemunha, marco na expansão de estudos sobre o Déco no atual século mediante novas publicações e exposições.

“Modernidade pragmática”, apesar de decorridos cerca de trinta anos de sua escrita, por incrível que pareça ainda tem vigência. É plausível afirmar que a maioria dos trabalhos de pós-graduação que olham para essa arquitetura chamada Déco menciona o capítulo (não obstante sem uma base empírica para tal assertiva). Razão também para convites para bancas de pós-graduação no âmbito temático. Em sua essência, hoje eu não faria modificações na versão original. Está ainda a merecer expansão, como a que apresentei no 13º Seminário DOCOMOMO Brasil.

Sintomático: desenha-se um longo arco, no qual um texto submetido

e não apresentado em 1995, ganha sua continuidade em 2019 no mesmo evento – Seminário DOCOMOMO Brasil – e na mesma cidade – Salvador.

Hugo Segawa
São Paulo, 9 de janeiro de 2020

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, Paulo Ormindo de. Crise e modernização, a arquitetura dos anos 30 em Salvador. In: SEGAWA, Hugo (ed.). *Arquiteturas no Brasil/Anos 80*. São Paulo: Projeto, 1988, p. 14-18.

BECKER, Alfredo Ernesto. *Novas tendências da arquitetura monumental europeia*. Acrópole, São Paulo, n.1, p. 34-37, mai. 1938.

COLLINS, Peter. *Concrete: the vision of a new architecture: a study of Auguste Perret and his precursors*. London: Faber and Faber, 1959.

COSTA, Lúcio. *Sobre Arquitetura*. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.

EXPOSITION Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes paris 1925: Rapport Général présenté au nom de M. Fernand David, Sénateur, Commissaire Général de l'Exposition, par M. Paul Léon, Membre d l'Institut, Directeur Général des Beaux-Arts, Commissaire Général adjoint de l'Exposition. Paris: Librairie Larousse, 1928, v.2.

LE MOS, Carlos A. C. *Arquitetura Contemporânea*. In: ZANINI, Walter (org.). *História geral da arte no Brasil*. São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles, 1983. V.2, p. 822-865.

LIMA, Evelyn Furkim Werneck. **Avenida Presidente Vargas**: uma drástica cirurgia. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes/Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 1990.

MARIANO FILHO, José. **À margem do problema arquitetônico nacional**. Rio de Janeiro: C. Mendes Jr., 1943.

PIERMARTIRI, Maria Luísa Valenti. **Retrospectiva: Frederico Kirschgässner**. Curitiba: Galeria de Arte Banestado, 1989 [folheto-catálogo da exposição].

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA – DIRECTORIA DO ENSINO (São Paulo). **Novos prédios para Grupo Escolar (Estudos da Directoria do Ensino e da Directoria de Obras Públicas)**. São Paulo: 1936.

SEGAWA, Hugo. Elisiário Bahiana e a arquitetura art déco. *Projeto*, São Paulo, n. 67, p. 14-22, set. 1984.

_____. Samuel Roder, o auxiliar de Barry Parker em São Paulo. *Projeto*, São Paulo, n. 72, p. 45, fev. 1985.

SILVA, Enéas. Os novos prédios escolares do Districto Federal. *Revista da Directoria de Engenharia – Prefeitura do Districto Federal*, Rio de Janeiro, n. 16, p. 359-365, mai. 1935.

SILVA, Geraldo Gomes da. Marcos da arquitetura moderna em Pernambuco. In: SEGAWA, Hugo (ed.). **Arquiteturas no Brasil/Anos 80**. São Paulo: Projeto, 1988, p. 19-27.

SILVA, J. Loureiro da. **Um plano de urbanização**. [Colaboração técnica do urbanista Eduardo Pereira Paiva]. Porto Alegre: Of. Graf. Livraria

Globo, 1943.

WEIMER, Günter. *Arquitetura erudita da imigração alemã no Rio Grande do Sul*. Tese (Doutorado – Estrutura Ambientais Urbanas) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1989.

XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos, CORONA, Eduardo. **Arquitetura moderna paulista**. São Paulo: Pini, 1983.